

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 616.441-003.822.616-08

ZAYNIYEV Alisher Faridunovich

Doctor of philosophy

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor

BABAJANOV Axmadjon Sultanbayevich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

TUKHTAYEV Jamshid Kodirkulovich

Samarkand State Medical University

TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER

For citation: Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid. Technical aspects of strumectomy in toxic goiter// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.61-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165962>**ANNOTATION**

Objective: To improve the techniques of performing strumectomy in patients with toxic forms of goiter.

Methods: The study is based on the results of treatment of 112 patients with toxic forms of goiter who were admitted to the surgical departments of the multidisciplinary clinic of the Samarkand State Medical University and the City Medical Association No. 1 in the period from 2012 to 2021.

Results: As a result, a reduction in the period of complex stages was achieved from 15.8 ± 0.9 to 6.7 ± 0.5 minutes ($p < 0.001$), respectively, the total operation time decreased from 92.7 ± 4.8 to 63.4 ± 3.6 minutes ($p < 0.001$).

Conclusions. The improvement of the techniques of performing a strumectomy with the proposed surgical instrument makes it possible to simplify the technique of performing the operation and to level the risk of intraoperative complications.

Keywords: diffuse toxic goiter, surgical treatment.

ЗАЙНИЕВ Алишер Фаридунович

Кандидат медицинских наук

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович

Доктор медицинских наук, профессор

БАБАЖАНОВ Ахмаджон Султанбаевич

Кандидат медицинских наук, доцент

ТУХТАЕВ Жамшид Кодиркулович

Самаркандский Государственный медицинский университет

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРУМЭКТОМИИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ

АННОТАЦИЯ

Цель: Усовершенствовать технические приемы выполнения струмэктомии у больных с токсическими формами зоба.

Методы: В основу исследования включены результаты лечения 112 больных токсическими формами зоба, поступивших в хирургические отделения многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета и городского медицинского объединения №1 в период с 2012 по 2021 гг.

Полученные результаты: В итоге достигнуто сокращение периода сложных этапов с $15,8 \pm 0,9$ до $6,7 \pm 0,5$ минут ($p < 0,001$), соответственно общее время операции сократилось с $92,7 \pm 4,8$ до $63,4 \pm 3,6$ минут ($p < 0,001$).

Выводы: Усовершенствование технических приемов выполнения струмэктомии предложенным хирургическим инструментом, позволяют упростить технику выполнения операции и определение размеров и расчета объема тиреоидного остатка, нивелировать риск интраоперационных осложнений.

Ключевые слова: диффузный токсический зоб, хирургическое лечение.

ZAYNIYEV Alisher Faridunovich

Tibbiyot fanlari nomzodi

KURBANIAZOV Zafar Babajanovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

BABAJanov Axmadjon Sultanbayevich

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

TO'XTAYEV Jamshid Qodirqulovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

TOKSIK BUQOQ BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA STRUMEKTOMIYANING TEXNIK JIXATLARI

ANNOTATSIYA

Maqsad: Bo'qoqning toksik shakllari bilan bemorlarda strumektomiya bajarish texnikasini takomillashtirish.

Material va Metodlar: Tadqiqotga 2012 – 2021 yy. davomida Samarqand davlat tibbiyot universiteti ko'p tarmoqli klinikasi va Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi xirurgiya bo'limlariga bo'qoqning toksik shakllari bilan murojaat qilib kelgan bemorlarning davolash natijalari asos qilib olingan.

Natijalar: Natijada jarrohlik amaliyoti murakkab bosqichlari davomiyligining $15,8 \pm 0,9$ daqiqadan $6,7 \pm 0,5$ daqiqagacha ($p < 0,001$), amaliyot umumiy vaqtining $92,7 \pm 4,8$ daqiqadan $63,4 \pm 3,6$ daqiqagacha ($p < 0,001$) qisqarishiga erishildi.

Xulosa. Tavsiya etilayotgan jarrohli asbob yordamida strumektomiya bajarish texnik qo'llanmalarining takomillashtirilishi amaliyot bajarish texnikasini, qalqonsimon bez qoldiq o'lchamlari, hamda hajmini aniqlashni osonlashtirishi va amaliyot ichi asoratlar yuzaga kelishini oldini olish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: diffuz toksik bo'qoq, xirurgik davolash.

ВВЕДЕНИЕ. Лечение больных с диффузным токсическим зобом (ДТЗ) остается нерешенной задачей современной медицины и прежде всего, это связано с тем, что отсутствует единый общепринятый подход к лечению данной категории больных [5]. Известно, что посредством консервативной терапии не всегда удается достигнуть стойкого клинического эффекта, а рецидив заболевания, по разным данным, может достигать 40% [1,3,4]. В Узбекистане ведущую роль в лечении этих пациентов занимают хирургические методы [2]. При этом выбор оптимального объема операции у конкретного больного с ДТЗ остается предметом обсуждения.

Цель исследования. Усовершенствовать технические приемы выполнения струмэктомии у больных с токсическими формами зоба.

Материал исследования. В основу исследования включены результаты лечения 112 больных токсическими формами зоба, поступивших в хирургические отделения многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета и городского медицинского объединения №1 в период с 2012 по 2021 гг. Пациенты условно разделены на две группы исследования. В 2012-2016 гг. оперировано 52 (46,4%) больных, которые составили группу сравнения, с 2017 по 2021 гг. оперированы 60 (53,6%) больных, которые вошли в основную группу (рис.1).

Рис. 1. Распределение больных по группам (n=112).

Из 112 больных у 102 (91,1%) пациентов токсическая форма зоба была выявлена впервые и у 10 (8,9%) больных токсический зоб был рецидивным (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных с токсическими формами зоба в зависимости от характера заболевания

Причина	Исследуемые группы				Всего	
	Основная группа		Группа сравнения		Абс.	%
	абс.	%	абс.	%		
Диффузно-токсический зоб	24	40,0	26	50,0	50	44,6
Смешанный токсический зоб	23	38,3	16	30,8	39	34,8
Токсическая аденома	6	10,0	7	13,5	13	11,6
Рецидивный токсический зоб	7	11,7	3	5,8	10	8,9
Всего	60	100	52	100	112	100

В основной группе 40 (66,7%) больным выполнена субтотальная резекция щитовидной железы (ЩЖ), 19 (31,7%) больным со значительной пролиферацией тканей ЩЖ и рецидивным токсическим зобом выполнена тиреоидэктомия и у 1 (1,7%) пациентки выполнена гемитиреоидэктомия.

Результаты и обсуждения. Нами усовершенствованы отдельные этапы выполнения струмэктомии при токсическом зобе. Пациент укладывался на операционный стол в положении на спине с запрокинутой кзади головой – гиперэкстензия шеи, для чего под лопатки подкладывали валик (рис. 2).

Рис. 2. Гиперэкстензия шеи при помощи «валика» подложенного под лопатки

Рис. 3. Линия разреза кожи по Кохеру

У всех больных использован воротничкообразный разрез Кохера (рис. 3). Длина разреза зависела от размеров зоба, характера патологии, анатомических особенностей шеи больного и варьировала от 6 до 20 см. При рассечении кожи скальпель располагали строго перпендикулярно к ее поверхности. Для препаровки верхнего кожно-подкожного лоскута скальпель располагали под углом 20°-30° по отношению к плоскости кожи. После гемостаза рану обкладывали стерильным материалом. Платизму рассекали и пересекали вместе с расположенными под ней в пределах второй фасции поверхностными венами (рис. 4). Обязательно проводили мобилизацию претиреоидных групп мышц (рис. 5).

Рис. 4. Отпрепаровывание кожных лоскутов

Рис. 5. Поперечное пересечение претиреоидных мышц

По средней линии шеи на расстоянии 3-4 см вверх и вниз рассекали передний и задний листки третьей фасции шеи, после чего с помощью зонда Кохера отделяли претиреоидные мышцы от третьей фасции шеи и разделив их с каждой стороны на порции, пересекали на зажимах либо с помощью электрокоагуляции. Для широкого обнажения щитовидной железы устанавливали предложенный нами ранорасширитель.

В практике хирургии ЩЖ с целью обеспечения доступа к железе предтиреоидные мышцы отводятся в краниальном и каудальном направлении при помощи специальных расширителей – Фарабефа или инструмента Воробьева, что затрудняет проведение полного осмотра железы.

С целью нивелирования выше указанных технических сложностей нами предложен и применен модифицированный инструмент ранорасширитель (рис. 6).

Рис. 6. Модифицированный ранорасширитель для выполнения операций на щитовидной железе

Ранорасширитель обеспечивал широкий доступ к ЩЖ, что позволяло обеспечить достаточную экспозицию к ЩЖ, проведению осмотра и хирургическим действиям без травматизации железы. Разработанный нами хирургический инструмент создавал благоприятные условия для выявления всех тиреоидных узлов, избеганию повреждения возвратных нервов и других важных элементов по соседству с железой. Кроме того бранши ранорасширителя снабжены сантиметровой линейкой по длине и глубине раны для измерения объема тканей ЩЖ.

При выполнении субтотальной резекции щитовидной железы объем остаточной ткани был от 1,0 до 5,3 мл, в среднем $3,0 \pm 1,2$ мл. Для определения размеров и расчета объема тиреоидного остатка у всех больных основной группы при помощи сантиметровой линейки бранша ранорасширителя измеряли и рассчитывали объем остаточной ткани. Для этого использовали формулу, предложенную J. Brunn et al. (1981):

$$V = A \cdot B \cdot C \cdot 0,479$$

где: А – длина, В – ширина, С – толщина, 0,479 – коэффициент эллипсоидности. При значениях более 6 мл выполняли резекцию оставшейся ткани и повторяли измерение объема остатка по вышеуказанной формуле.

Таким образом, предложенный нами ранорасширитель относится к хирургическим инструментам и используется для обеспечения доступа к органам шеи путем отведения и фиксации краев раны, удерживал под визуальным контролем положение сосудисто-нервного пучка на шее. Устройство представляет собой конструкцию, состоящую из четырехгранного изогнутого ригеля, на который надеты два ползунка с жестко закрепленными на них изогнутыми кронштейнами. Ползунки снабжены зажимными винтами для их фиксации на ригеле в нужном положении. На кронштейнах установлены по два полукруглых крючка шириной 1 см и радиусом кривизны 1,3 см. Дистальные от ригеля крючки жестко фиксированы к кронштейну. Проксимальные крючки на кронштейне можно перемещать вдоль кронштейна и поворачивать вокруг оси. Зажимные винты крючков позволяют фиксировать их в нужном положении.

После установления ранорасширителя приступали к пальпаторной ревизии ЩЖ, оценке ее размеров, макроскопических изменений и особенностей кровоснабжения. Выделение щитовидной железы начинали с пересечения связок, фиксирующих ее к трахее выше и ниже перешейка. После выделения пирамидального отростка щитовидной железы его пересекали на зажимах. Затем приступали к выделению верхних и нижних щитовидных артерий, которые после пересечения на зажимах дважды перевязывали на капсуле ЩЖ.

До перевязки артерий какие-либо манипуляции на ткани ЩЖ считали грубой технической ошибкой. Соблюдение этого правила позволяло выполнить этапы резекции щитовидной железы с минимальной кровопотерей. Для облегчения выделения и перевязки

артерий ЩЖ прошивали нитями-держалками либо захватывали паренхиму цапками. Дозированная тракция за них способствовала выведению щитовидной железы в рану, что облегчало манипуляции при перевязке артерий.

Резекцию ЩЖ начинали с пересечения перешейка. Для этого зажимом Бильрота формировали тоннель между передней поверхностью трахеи и задней поверхностью перешейка. Перешеек перевязывали двумя лигатурами и затем между ними его пересекали, обнажая при этом переднюю поверхность трахеи.

Мобилизацию и резекцию долей ЩЖ проводили субфасциально в пределах заднего листка четвертой фасции. Для этого снаружи под задний листок фасции заводили указательный палец правой руки. Резекцию ЩЖ начинали со стороны пересеченного перешейка. Зажимы накладывали по ткани железы, последовательно отделяя ее заднюю поверхность от гортани и трахеи (рис. 7).

Рис. 7. Накладывание зажимов по ткани железы

Рис. 8. Мобилизация ЩЖ от трахеи, пересечением мелких сосудов

Накладывая зажимы на сосуды паренхимы железы, их пересекали ножницами. Железу старались резецировать клиновидно для того, чтобы облегчить формирование долей ЩЖ. После резекции части железы осуществляли гемостаз путем лигирования сосудов. По ходу мобилизации зажимы накладывали под контролем зрения только на "сухом" операционном поле, после чего долю окончательно резецировали (рис. 8).

Следует отметить, что этапы выделения щитовидных сосудов и обеспечение широкого освобождения передней поверхности трахеи являются одним из сложных этапов струмэктомии. Однако, совершенствование выполнения отдельных этапов операции и применение предложенного инструмента значительно упрощало ход операции. В итоге было достигнуто сокращение периода сложных этапов с $15,8 \pm 0,9$ до $6,7 \pm 0,5$ минут ($p < 0,001$), соответственно общее время операции сократилось с $92,7 \pm 4,8$ до $63,4 \pm 3,6$ минут ($p < 0,001$) (рис. 9).

Рис. 9. Сравнительные показатели продолжительности операции (мин.) в сравниваемых группах

Фактически всего в 11,6% случаев в хирургии токсических форм зоба в наших наблюдениях встречались узловые формы зоба, в остальных 88,4% случаев встречались диффузные, смешанные и рецидивные формы зоба и при этом совершенствование технических приемов позволяло нивелировать риск интраоперационных осложнений, как кровотечение, повреждение трахеи и возвратного гортанного нерва.

В начале работы для профилактики рецидива и послеоперационного гипотиреоза остаточный объем ткани ЩЖ колебался от 3 до 10 мм (рис. 10). После резекции железы в ней перевязывали оставшиеся на зажимах мелкие сосуды, а затем формировали культю путем сшивания медиального и латерального листков и фасций вместе с оставшейся паренхимой железы.

Рис. 10. Оголенная трахея после субтотальной, субфасциальной струмэктомии

Рис. 11. Удаленная ткань щитовидной железы, материал для интраоперационной экспресс-биопсии

Особенность операции при односторонней токсической аденоме состояла в том, что при отсутствии, по данным дополнительных исследований, узловых образований в контрлатеральной доле ЩЖ после выделения, но до перевязки ЩА мы проводили клиновидное ее рассечение, позволяющее на разрезе выявить наличие или отсутствие в ней узловых образований. Если патологии не было, то после гемостаза капсулу доли железы ушивали. При обнаружении узловых образований в доле также выполняли субтотальную субфасциальную резекцию.

Тотальную струмэктомию или тотальное удаление доли выполняли при узловых образованиях занимающих всю паренхиму ЩЖ.

После резекции удаленную ткань ЩЖ направляли на патогистологическое исследование (рис. 11).

Приводим клиническое наблюдение: Больная Д., 23 лет, поступила в клинику 12.12.2018 г. с жалобами на опухолевидное образование передней области шеи, одышку и нарушение глотания, сердцебиение, раздражительность. Опухолевидное образование в передней области шеи появилось примерно 8 лет назад, в последний год усилилась одышка и сердцебиение, находилась под контролем эндокринолога, которой назначены тиреостатики и рекомендовано оперативное лечение.

Общее состояние больной при поступлении средней тяжести, кожные покровы чистые, бледно-розовые. Аускультативно в легких с обеих сторон выслушивается везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, Ps 110 ударов в минуту. Язык влажный. Живот обычной формы, участвует в акте дыхания, мягкий, при пальпации безболезненный. Печень и селезенка не пальпируются. Стул и мочеиспускание свободное.

При локальном осмотре конфигурация шеи изменена, отмечается опухолевидное образование, при пальпации мягко-эластичной консистенции, малоподвижное, безболезненное, размерами 10,0×12,0 см. Кожа в этой области не гиперемирована, влажная (рис. 12).

Рис. 12. Больная Д., 23 лет с диагнозом Диффузно токсический зоб V степени, Тиреотоксикоз II степени.

Общий анализ крови: Нв-106 г/л, эр.- $3,4 \times 10^{12}$ /мкл, F-0,8, тромб-230, л.- $8,7 \times 10^9$ /мкл, ВСК-3'50"-4'00", п.-3%, с.-65%, эоз.-3%, лимф.-20%, мон.-7, СОЭ-5 мм/ч, Нт-24. Биохимическое исследование крови: бил.-12,65 ммоль/л, прям.-4,27 ммоль/л, АЛТ-0,46 ммоль/л, АСТ-0,16 ммоль/л, тим.пр.-2, мочев.-4,66 ммоль/л, ост.азот-17 г/л, креат.-82,9 мкмоль/л, общ.белок-60,5 г/л. Рентгенография грудной клетки: очаговых затемнений не выявлено. УЗИ: в диффузное увеличение щитовидной железы размерами 117×148 мм тканевой структуры (рис. 13). МСКТ шеи: диффузное увеличение щитовидной железы в проекции передней области шеи размерами 112×146 мм (рис. 14). Цитологическое заключение соответствует мелким фолликулам, выстланных низким цилиндрическим эпителием, без пролиферативных изменений ткани щитовидной железы.

С клиническим диагнозом: «Диффузно токсический зоб V степени. Тиреотоксикоз II степени» больной назначена медикаментозная терапия, с целью подготовки больнок к операции. При повторном осмотре через два месяца у больной тиреостатический статус снизился до эутиреоидного состояния.

Рис. 13. УЗИ щитовидной железы больной Д., 23 лет.

Рис. 14. МСКТ шеи больной Д., 23 лет.

14.02.2019 г. с диагнозом «Диффузно-токсический зоб V степени. Тиреотоксикоз снятый медикаментозно до эутиреоза» произведена «Субтотальная, субфасциальная струмэктомия». Интраоперационно произведена экспресс-биопсия полученной ткани щитовидной железы, где выявлено разрастание соединительной ткани, без пролиферации ткани щитовидной железы. Течение послеоперационного периода гладкое, заживление раны первичным натяжением. Пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии 19.02.2019 г. под наблюдение эндокринолога по месту жительства.

ВЫВОД: Усовершенствование технических приемов выполнения струмэктомии предложенным хирургическим инструментом, позволяют упростить технику выполнения операции и определение размеров и расчета объема тиреоидного остатка, нивелировать риск интраоперационных осложнений. Достигнуто сокращение временного периода выполнения сложных этапов с $15,8 \pm 0,9$ до $6,7 \pm 0,5$ минут ($p < 0,001$) и соответственно общего времени операции с $92,7 \pm 4,8$ до $63,4 \pm 3,6$ минут ($p < 0,001$).

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Белоконев, В.И. Влияние техники выполнения операции на непосредственные результаты лечения больных с токсическими формами зоба / В.И. Белоконев, А.А. Старостина // Хирург. - 2018. - № 1. - С. 42-47.
2. Исмаилов, С.И. Качество жизни пациентов на фоне терапии тироксином и комбинацией тироксина и трийодтиронина после тотальной тиреоидэктомии вследствие болезни Грейвса / С.И. Исмаилов, А.М. Акбутаев, А.А. Элов // Международный эндокринологический журнал. - 2017. - Т. 61, № 5. - С. 52-55.
3. Bartalena, L. Management of hyperthyroidism due to Graves' disease: frequently asked questions and answers (if any) / L. Bartalena, L. Chiovato, P. Vitti // Journal of Endocrinological Investigation. - 2016. - Vol. 39. - P. 1105-1114.
4. Shin YW. et al. Diminished Quality of Life and Increased Brain Functional Connectivity. Patients with Hypothyroidism After Total Thyroidectomy // Thyroid. -2020. - Vol. 26, № 5. - P. 641-649.
5. Schneider D.F. et al. Thyroidectomy as primary treatment optimizes body mass index in patients with hyperthyroidism // Ann Surg Oncol. - 2021. - Vol. 21, № 7. - P. 2303-2309.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000